

O‘ZBEKISTONDA YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA KICHIK VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Ostanov Akmal Yoriyevich

*Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent. Turon universiteti Iqtisodiyot va
xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti kafedrasini mudiri*

akmal_ostanov@gmail.com

ORCID.ID: 0009-0002-3380-5246

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda yangi taraqqiyot bosqichida kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni, ularni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari yoritilgan. Shuningdek, tadbirkorlik infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirish masalalariga e‘tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish hamda xususiy sektorni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy islohotlar, raqamli iqtisodiyot, bandlik, investitsiya, eksport, innovatsiya.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития малого и частного предпринимательства в Узбекистане на новом этапе развития страны. Анализируются роль малого бизнеса в национальной экономике, механизмы государственной поддержки и приоритетные направления экономической политики. Особое внимание уделяется модернизации предпринимательской инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и повышению экспортного потенциала. Результаты исследования направлены на разработку практических рекомендаций по углублению экономических реформ и стимулированию роста частного сектора.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, экономические реформы, цифровая экономика, занятость, инвестиции, экспорт, инновации.

ANNOTATION: This article analyzes the key issues of developing small and private entrepreneurship in Uzbekistan at a new stage of national progress. The role of small business in the economy, mechanisms of state support, and priority areas of economic policy are discussed. Special attention is given to the modernization of entrepreneurial infrastructure, digitalization, and increasing export potential. The research results provide practical recommendations for deepening economic reforms and promoting the growth of the private sector in Uzbekistan.

Key words: small business, private entrepreneurship, economic reforms, digital economy, employment, investment, export, innovation.

KIRISH. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda mamlakat yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo‘yib, iqtisodiy o‘shishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik — bu iqtisodiyotning eng faol, eng barqaror tarmog‘i bo‘lib, xalq farovonligini oshirishning asosiy omilidir.” Bugungi kunda O‘zbekistonda 500 mingdan ortiq kichik biznes subekti faoliyat yuritmoqda [2]. Ularning iqtisodiyotdagi ulushi yildan-yilga ortib, bandlik, eksport va investitsiya oqimlarini ta’minlashda muhim rol o‘ynamoqda. Shu bois, tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi yangi taraqqiyot bosqichining asosiy strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

ASOSIY QISM. Ma’lumki, kichik biznes — bu iqtisodiyotning moslashuvchan, tez rivojlanadigan sohasi bo‘lib, mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda, yangi ish o‘rinlarini yaratishda va aholi farovonligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi yillarda O‘zbekiston yalpi ichki mahsulotining (YaIM) qariyb 55 foizi kichik biznes hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Bu tarmoqda band aholining 75 foizdan ortig‘i mehnat qilmoqda [3]. Kichik tadbirkorlikning afzalligi shundaki, u iqtisodiyotdagi raqobatni kuchaytiradi, innovatsiyalarni tez joriy etadi va mahalliy resurslardan samarali foydalanishni ta’minlaydi.

Shu boisdan, yangi taraqqiyot bosqichida davlat tomonidan kichik biznesni rag‘batlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

- “Har bir oila — tadbirkor” dasturi doirasida 2020–2024 yillarda 10 trillion so‘mdan ortiq imtiyozli kreditlar ajratildi;
- Soliq yukining kamaytirilishi va tadbirkorlikni ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonining soddalashtirilishi natijasida minglab yangi subektlar tashkil etildi;
- Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi orqali kafolat va kompensatsiya mexanizmlari joriy qilindi [6].

Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni eksportga yo‘naltirish va “Made in Uzbekistan” brendi ostida jahon bozoriga chiqish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar bugungi kunda tadbirkorlik rivojining ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekiston hukumati “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida elektron tijorat, onlayn to‘lov tizimlari, raqamli buxgalteriya va soliq platformalarini keng joriy etmoqda [1]. Kichik biznes subektlari uchun “my.soliq.uz”, “business.gov.uz” kabi elektron xizmatlar tadbirkorlik faoliyatini soddalashtirmoqda. Natijada vaqt, resurs va xarajatlar tejab qolinyapti, shaffoflik ortmoqda. Shuningdek, raqamli marketing, onlayn savdo va elektron eksport

imkoniyatlari yangi bozorlarni ochmoqda. Bu jarayon O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvini tezlashtirmoqda. Yutuqlarga qaramay, kichik va xususiy tadbirkorlik faoliyatida ayrim muammolar ham ko'zga tashlanmoqda. Bular, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi, ishlab chiqarish infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmagani, malakali kadrlar va innovatsion bilimlarning yetishmasligi kabilarda namoyon bo'lmoqda. Bu kabi muammolarni kelgusida bartaraf etish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarurdir. Birinchidan, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish. Ikkinchidan, startap va innovatsion loyihalarga davlat grantlarini ajratishni ko'paytirish. Uchinchidan, tadbirkorlikka oid bilimlarni maktab va oliy ta'lim tizimidanoq yanada kuchaytirish yo'llarini topish. To'rtinchidan, ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash lozim. Bu kabi chora-tadbirlar kichik va xususiy tadbirkorlikni O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining yetakchi drayveriga aylantiradi.

Xulosa o'rniga, O'zbekistonda yangi taraqqiyot bosqichi — bu innovatsion, raqamli va xususiy sektor ustuvorligiga asoslangan iqtisodiy model shakllanayotgan davrdir. Kichik va xususiy tadbirkorlik bu jarayonning markazida turibdi. Ularning samarali faoliyati iqtisodiy barqarorlik, aholi bandligi, eksport salohiyatining o'sishi hamda ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham davlat siyosatining asosiy maqsadi — “tadbirkorni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirish” bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. — Toshkent, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida”gi Farmoni. — 2020-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2024-yil.
4. Karimov B. *Kichik biznes iqtisodiyoti*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
5. OECD (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook*. — Paris: OECD Publishing.
6. Шайманова.А.Э. Янги тараққиёт босқичида мулкдорлар қатламини шаклланишининг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари. Монография. Т.:2023.
7. World Bank (2023). *Doing Business Report: Uzbekistan*. — Washington DC.